

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Худайбергенова Дилафруз Хамзаевна

Аннотация: В статье освещены особенности развития педагогической профессиональной компетентности в системе повышения квалификации и переподготовки. Отражены профессиональное мастерство медицинского педагога и его проявление в инновационной деятельности. Приведено содержание базовых и специальных компетенций в процессе профессионально-педагогической подготовки, а также факторы развития профессионального мастерства и творческих способностей педагога в медицинском образовании на основе интегративных, инновационно-креативных подходов.

Ключевые понятия: компетентность, мастерство, личность преподавателя, управленческое мастерство, педагогическое творчество, медицинская профессиональная компетентность.

Принятый 23 сентября 2020 года новый Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (O‘RQ-637), Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (№ PF-4947), Указ Президента от 8 октября 2019 года «О концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» (№ PF-5847), Постановление Президента от 27 февраля 2020 года «О мерах по дальнейшему развитию педагогического образования» (№ PQ-4623), а также Постановление Кабинета Министров от 23 сентября 2019 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений» (№ 797) определяют задачи по развитию профессионального мастерства и инновационной компетентности педагогов медицинских вузов, внедрению передового зарубежного опыта, освоению новых знаний и навыков, а также формированию умений их практического применения.

Содержание подготовки педагогических кадров в сфере медицинского образования основано на общих квалификационных требованиях, предъявляемых к их подготовке, и направлено на развитие педагогического мастерства у личности преподавателя. В системе повышения квалификации и переподготовки совершенствование профессиональной компетентности и креативности медицинского педагога осуществляется в процессе профессиональной подготовки и проявляется в инновационной деятельности. Медицинская педагогическая компетентность, основанная на интегративных и инновационно-креативных подходах, является фактором развития творческого профессионального мастерства педагога.

Организация и проведение современных видов учебных занятий (кейс-стади, смешанное обучение, виртуальная лаборатория, дебаты) направлены на развитие у слушателей критического, мотивационного, интеллектуального, практико-деятельностного и коммуникативного мышления, а также командной работы и творческого подхода. Это

является результатом внедрения и модернизации инновационных подходов в процесс медицинского образования.

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан подчеркивается важность воспитания «физически здоровых, психически и интеллектуально развитых, самостоятельно мыслящих молодых людей, обладающих твёрдыми жизненными принципами и активной позицией». В свою очередь, это требует рассматривать систему медицинского образования как исследовательско-аналитическую сферу.

Профессиональная педагогическая компетентность и мастерство преподавателя зависят от его способностей и профессиональных качеств (глубокие знания и их применение в педагогической деятельности), умения развивать процесс медицинского образования, адаптироваться к изменяющимся условиям, проявлять инновационную активность. Эти факторы оказывают серьёзное влияние на эффективность образовательного процесса.

В системе повышения квалификации педагогическая компетентность определяется как умение человека, постоянно занимающегося своей профессией, выполнять её мастерски. В педагогико-психологических исследованиях компетентность рассматривается как «медицинско-профессиональное мастерство педагога».

Её состав включают важные профессиональные качества и личный потенциал преподавателя: интеллектуальные, мотивационные, коммуникативные, креативно-творческие, перцептивные и эмоционально-волевые компетенции.

Таким образом, педагогическая компетентность является показателем высокого уровня мастерства и профессиональных способностей. В системе повышения квалификации педагогическая компетентность выражается как «искусство обучения и воспитания, педагогическое мастерство, педагогическая техника и свободное творчество», проявляющиеся в процессе сотрудничества и дружеских отношений со слушателями.

Медицинское высшее учебное заведение предъявляет особые требования к профессорско-преподавательскому составу, непосредственно осуществляющему образовательный процесс, в части использования инновационных технологий обучения. Педагог, обладающий высоким уровнем профессионального мастерства и творческого потенциала, выступает лидером инновационных идей в образовательном процессе.

Следовательно, творческий педагог-профессионал является зрелым мастером своего дела — наставником, обладающим высоким педагогическим мастерством. Для успешного ведения своей деятельности педагог должен постоянно повышать уровень знаний и компетентности, изучать современные педагогические и медицинские практики, методы и приёмы, развивать педагогическое творчество и применять его в образовательной деятельности.

Использованная литература

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» № О‘RQ-637 от 23 сентября 2020 года.

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № PF-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
 3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года № PQ-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования».
 4. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 сентября 2018 года № PF-5544 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы».
 5. Иноятов У.И. и др. Педагогика: учебник для непедагогических вузов. – Ташкент: ТДПУ, 2013. – 256 с.
 6. Ишмухамедов Р.Ж., Мирсолиева М. Инновационные образовательные технологии в учебном процессе. – Ташкент: «Фан ва технология», 2014. – 60 с.
 7. Муслимов Н.А. и др. Инновационные образовательные технологии: учебно-методическое пособие. – Ташкент: «Сано-стандарт», 2015. – 208 с.
 8. Муслимов Н.А. и др. Педагогическая компетентность и основы креативности: учебно-методическое пособие. – Ташкент: «Сано-стандарт», 2015. – 120 с.
 9. Мирахмедова Х.Т., Худайбергенова Д.Х., Нарзиев Н.М. Теоретико-практические подходы к совершенствованию профессиональной компетентности педагогов в медицинских вузах. // «Устозлар учун» (Для учителей), выпуск 39, сборник 1, 2022.
- Интернет-источники:
10. <http://edu.uz> – Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.